

УДК 37.015.3:504

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
(НА ПРИМЕРЕ БИОЛОГИИ 10-ГО КЛАССА)**

Кутлымерекова Айшагуль Кайпназаровна

Базовый докторант

Каракалтакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754710>

***Аннотация.** В статье рассматриваются пути совершенствования механизмов развития экологической компетентности учащихся общеобразовательных школ на примере преподавания биологии в 10-м классе. Подчеркивается значение экологического образования в формировании устойчивого мировоззрения и ответственного отношения к природе. Описаны эффективные методы обучения: проектная и исследовательская деятельность, использование регионального материала (на примере Каракалпакстана), интерактивные технологии и внеклассная работа. Отмечается, что системно-деятельностный подход способствует формированию у школьников знаний, ценностей и практических навыков экологически грамотного поведения.*

***Ключевые слова:** экологическая компетентность, биология, школа, проектная деятельность, Каракалпакстан, устойчивое развитие.*

В современных условиях глобальных экологических изменений, истощения природных ресурсов и усиления антропогенного воздействия на окружающую среду особое значение приобретает формирование экологической компетентности подрастающего поколения. Образование, и особенно преподавание биологии, играет ведущую роль в становлении экологического сознания и устойчивого мировоззрения школьников. Современная школа должна не только давать учащимся знания об экосистемах и природных процессах, но и формировать ответственное отношение к природе, развивать умения экологически обоснованных действий и решений. В этой связи совершенствование механизмов развития экологической компетентности учащихся становится одной из приоритетных задач педагогической практики.

Экологическая компетентность школьников представляет собой интегративное качество личности, включающее систему знаний об окружающей среде, понимание взаимосвязей между природой и человеком, ценностное отношение к природе, а также готовность применять эти знания в повседневной жизни. Формирование данного качества невозможно без активного участия школьников в учебно-познавательной и практической

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

деятельности, направленной на изучение, сохранение и улучшение состояния окружающей среды.

В процессе обучения биологии, учащиеся приобретают не только знания о живых организмах и их среде обитания, но и осознают закономерности природных процессов, учатся оценивать последствия человеческой деятельности и находить пути их минимизации. Поэтому именно уроки биологии в 10-м классе, где изучаются сложные экосистемные связи и вопросы охраны природы, обладают большими возможностями для развития экологической компетентности.

Совершенствование механизмов формирования экологической компетентности требует системного подхода, включающего модернизацию содержания, форм и методов обучения. В первую очередь, необходимо обновление учебного материала с акцентом на региональные экологические проблемы, примеры из родного края и реальные экологические ситуации. Использование местных примеров, таких как изменение природных экосистем Каракалпакстана, деградация земель и опустынивание Приаралья, позволяет сделать обучение более осмысленным и лично значимым для учащихся. Применение междисциплинарных связей с географией, химией, физикой и обществознанием способствует комплексному восприятию экологических процессов и осознанию причинно-следственных связей между различными компонентами окружающей среды.

Одним из эффективных механизмов формирования экологической компетентности является внедрение исследовательской и проектной деятельности. В процессе выполнения мини-проектов и экологических исследований, учащиеся осваивают навыки наблюдения, анализа и обобщения данных, развивают критическое мышление и умение принимать экологически обоснованные решения. Например, проведение школьных исследований по теме «Влияние антропогенных факторов на состояние растительного покрова в окрестностях школы» или «Оценка экологического состояния водных объектов микрорайона» позволяет школьникам не только применять знания биологии на практике, но и формировать личностное отношение к проблемам окружающей среды. Кроме того, проектная деятельность способствует развитию самостоятельности, ответственности и командного взаимодействия.

Важным направлением совершенствования образовательного процесса является использование инновационных педагогических технологий — интерактивных методов обучения, проблемных ситуаций, ролевых и деловых

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

игр, цифровых образовательных платформ. Применение таких подходов активизирует познавательную деятельность учащихся, побуждает их к поиску решений и формированию собственного экологического мнения. Например, организация дискуссий на тему «Как человек влияет на климат планеты?» или проведение деловой игры «Совет экологов по сохранению биосферы» помогает школьникам осознать сложность экологических проблем и выработать умение аргументировать свою позицию. Включение цифровых ресурсов — интерактивных карт, видеоуроков, онлайн-лабораторий — повышает интерес к предмету и расширяет возможности визуализации природных процессов.

Большое значение в развитии экологической компетентности имеет организация внеклассной работы: участие школьников в экологических акциях, олимпиадах, экскурсиях, экологических кружках и научных конференциях. Такие формы деятельности позволяют соединить теоретические знания с практической природоохранной деятельностью, воспитывают чувство ответственности и бережного отношения к природе. Эффективными формами являются участие в озеленении школьного двора, мониторинг состояния местных природных объектов, проведение экологических праздников и акций по сбору вторичного сырья. Эти мероприятия способствуют не только формированию экологических умений, но и развитию социальной активности учащихся.

Таким образом, совершенствование механизмов развития экологической компетентности учащихся общеобразовательных школ, особенно на примере преподавания биологии 10-го класса, предполагает целостный, системный и деятельностный подход. Важно, чтобы экологическое образование строилось на основе интеграции знаний, ценностного отношения и практической деятельности, а педагог выступал не только источником информации, но и наставником, формирующим у школьников умение жить в гармонии с природой. Только при условии активного взаимодействия школы, семьи и общества возможно воспитание экологически ответственной личности, способной осознанно принимать решения, направленные на сохранение окружающей среды и устойчивое развитие родного края.

Литература:

1. Бабкина Л. А., Балабина И. П., Тригуб Н. И., Неведров Н. П. Оценка сформированности экологических компетенций у обучающихся общеобразовательных учреждений // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2018. №3 (47). – С.1-6.
2. Василенко Е. А., Рябинина Н. П., Симатова М. Ю., Солодкова М. И. Формирование экологического мышления учащихся средней общеобразовательной школы средствами

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

инновационного образовательного кластера // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №1. – С.1-7.

3. Уткина Т.В. Формирование экологической культуры школьников на основе интеграции предметных знаний // Школьные технологии. 2020. №5. - С.74-84